

SUPPORT RESULT
JOURNALS**AUTHOR****Quramatov Murod***Toshkent kimyotexnologiyalar
instituti Yangier filiali o'qituvchisi.***Kuramatov Murod***Teacher of the Yangier branch of the
Tashkent Institute of
chemotechnologies.***Курамагов Мурод***Преподаватель Янгьерского
филиала Ташкентского
института химтехнологий.***Email:**kamolovdostonbek88@gmail.com**©2023. Quramatov Murod.****YASSAVIYA TARIQATINING "FAQR INSON"
KONTSEPTSIYASI****THE CONCEPT OF THE "POOR MAN" OF THE YASAVIA
SECT****КОНЦЕПЦИЯ «БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК» СЕКТЫ ЯСАВИЯ****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada yassaviya tariqatidagi "fano yo'li" va "faqr inson" konseptsiyasi haqida gap boradi. Muallif o'z maqolasida yassaviya tariqatidagi "fano yo'li" qoidasi va "faqr inson" - komil inson g'oyasi hamda ularni tasavvufiy komil inson g'oyasi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik va aloqadorligini ilmiy manbalar asosida ko'rsatib bergan.

ANNOTATION

This article deals with the concepts of "the path of death" and "poor man" in the yassaviyan sect. The author in his article, based on scientific sources, showed the the inextricable connection between the rule of the yassavian sect "the path of death" and the idea of a perfect person-a "poor man" person and the idea of a mystical perfect person.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о понятиях «путь смерти» и «бедный человек» в секте Яссавия. В своей статье автор на основе научных источников показал неразрывную связь между правилом «пути смерти» в ордене Яссавия и идеей «бедный человек» - идеала совершенного человека. бытия, а также представление о мистическом идеале совершенного человека.

KALIT SO'ZLAR

tasavvuf, tariqat, Ahmad Yassaviy, yassaviya, "Devoni hikmat", "Faqrnoma", fano yo'li, taqvodor inson, faqr inson, komil inson

KEYWORDS

sufizm, sect, Ahmed Yassavi, yassaviya, "Devoni hikmat", "Fakrnoma", path of death, pious person, poor man, perfect person

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Суфизм, Тарикат, Ахмад Яссави, Яссавия, «Книга Мудрости», «Сказание о бедном», путь смерти, благочестивый человек, бедный человек, совершенный человек

KIRISH

Tasavvuf ta'limotining bosh g'oyasi "Fano yo'li" ya'ni kishiga Alloh ma'rifatiga va marhamatiga erishish yo'lini ko'rsatishdan iborat. Buning uchun tasavvuf ahli quyidagi to'rt:

-shariat - musulmon qonunlarini, fiqzni o'rganish bosqichi.

-tariqat -arabcha yo'l, biron tasavvuf oqimiga kirish, pir- murshidlik.

-ma'rifat - Allohni anglash, tanish.

-haqiqat - Haqqa etish bosqichlaridan iborat yo'lni bosib o'tish orqali erishadi. Bu bosqichlarni barchasidan o'tgan sufiy ulug' sharafiga erishadi. Fano maqomida u o'zligidan kechish va yaratganining o'ziga singish darajasiga erishadi. U Alloh marhamatiga, fazl-karamiga muyassar bo'ladi va avliyo darajasiga erishadi. Haqiqatda bu sharafiga tarixda kamdan - kam kishilargina etishgan. O'tmishda bu sharafni barcha sufiylar orzu qilganlar. Bunday maqomga musharraf bo'lganlar qatorida hamyurtlarimiz Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro va Bahouddin Naqshbandlar bordir. Yassaviy o'z hikmatlaridan birida:

"Men yigirma ikki yoshda fano bo'ldim,

Marham bo'lub, chin dardlikka davo bo'ldim,

Yolg'on oshiq, chin oshiqg'a guvoh bo'ldim,

Ul sababdin Haqqa sig'inib keldim mano"[1], deb yozgan bo'lsa, Mir Alisher Navoiy "Lisonut tayr" dostonida Naqshband hazratlari haqida so'z yurita turib:

"Chun fano xayliga doxil bo'ldilar, boqiy mutlaqqa vosil bo'ldilar"[2], deb ta'kidlaydilar.

O'sha fano bo'lganlar, vosil bo'lganlar, o'zlari erishgan darajaga etishish maqomlarini yaratishgan. Tasavvufda ular yaratgan fano yo'li komil inson maqomlari deb yuritiladi. Komil insonlik maqomlari, imonli va taqvodor kishi maqomlari asosida yaratilgan. Bu narsa Qur'oni Karimning Baqara surasida o'n baddan iborat holda bayon etilgan. Demak, komil insonlik maqomlari, imonli kishi maqomlari negizida shakllangan. Yassaviy, Kubro va Naqshband kabi avliyolarimiz o'z tariqatlarini komil insonlik maqomlari asosida qurganlar.

ASOSIY QISM

Inson ruhi ilohiydir. Demak, insonni hayotidagi asosiy maqsadi o'z ruhini, ilohiy olamga borib qo'shishdan iborat bo'ladi. Tasavvuf ahli ilmda ruh kishilari deb ataladi. Boshqacha manbalarda ular: ahlululloh, avliyo, ahli hol, ahli botin, arbobi tariqat, darvesh, shayx, qalandar, faqr degan nomlar bilan tilga olinadi. Lekin sufiy tushunchasi ular orasida eng ommaviydir.

G'azzoliy o'zining "Kimyoi saodat" asarida yozadi: "Alloh har nimarsaga bir kamol beribdurki, ul kamol ul nimarsani nihoyati darajasidadur"[3].

Tasavvuf ta'limotiga asosan inson ruhi mutlaq ruhning bir qismi bo'lganligi uchun Iloh sari parvoz qilishi kerak. Buning uchun inson o'z insonligini idrok etib, botiniy olamini poklab, ma'rifat nurlarini to'ldirib borishi shart.

Tadqiqotchi A.Vohidov o'zining Muhammad Yusuf Xattorning "Tasavvuf qomusi" asari tarjimasiga bag'ishlangan maqolasida ushbu asarga tayangan holda: "Ma'lumki, tasavvufning maqsadi insonni barcha salbiy xususiyatlardan tozalash va uning ruhini barcha ijobiy sifatlar bilan ziynatlashdir. Bu yo'l Payg'ambar SAVga ergashishga chaqirib, o'z oldiga quyidagi maqsadlarni qo'yadi:

-inson ruhini tozalash va uni taftish qilish;

-Alloh roziligiga intilish;

-faqirlik va niyozmandlikka qanoat qilish;

-e'tiqod egasining qalbida muhabbat va rahmdillikning tarbiyalash;

-Payg'ambar SAV da'vat qilgan barcha zebo sifatlar bilan inson shaxsini ziynatlash" [4], deb ajoyibbir talqinni ilgari suradi.

Abul Homid G'azzoliy va Abu Hasan al-Ash'ariylar bu ta'limotning nazariyotchilaridir.

Tasavvuf ta'limotida fano yo'li bosqichlari mavjud bo'lib, u 4 bosqichdan iborat: shariat, tariqat, ma'rifat, haqiqat.

Shariat - bunga asosan o'zini Allohga bag'ishlagan kishi barcha islomiy talab-qoidalarni bajarish shart. Islomda axloqiy-huquqiy qonun-qoidalar majmuasi o'z ifodasini topgan. Shariatga ko'ra sufiyuchun birinchi navbatda besh vaqt namoz o'qishi, ro'za tutishi, zakot berish, imkoniyatiga qarab hajga borishi shart. Shu bilan birga Qur'oni Karim ko'rsatmalarini, Hadisi sharif talablarini, Qiyos, Ijmo' qoidalarini bajarish sufiy uchun shart hisoblanadi. Tariqat arabcha yo'l, usul demakdir. Bu

bosqichda sufiy tirikchilikning barcha tashvishlaridan voz kechishi va murid sifatida o'z ixtiyorini pir-eshonlarga topshirmog'i lozim. Tariqat bosqichida sufiy botiniy ilmlarni egallab olmog'i lozim.

Ma'rifat bosqichida sufiy ilohiy ilmlarni o'rganmog'i va o'zlashtirmog'i yoki o'z nafsini tanish jarayonidir. Ayni paytda ma'rifat esa bu Xudoni tanish, bilish yo'lidir. Ma'rifat g'ayb olamini bilish, Allohni izlash yo'lidir. Ma'rifat bu olamning ilohiy mohiyatini, uning ilohiy birligini bilish yo'lidir. Haqiqat bosqichida sufiy shaxs, inson sifatida etilib, Xudoga etishish, unga singib ketish yoki abadiylikka erishish, ya'ni fano – yo'qlik bosqichiga etishadi. Sufiy o'zligidan kechib Xudo bilan topishadi. Tasavvuf ilmi insonni o'rganar ekan, avvalo, kishining ko'ngliga, diliga tayanadi. Ko'nglini, qalbni tarbiyalashga, ko'ngil kishisini voyaga etkazishga intiladi, chunki Alloh faqat kishining pokiza qalbidagina jilva qiladi. Tasavvufda inson jismidagi xudbinlik illatlar, razolat dunyosiga hirs qo'yish, jism ehtiyoji va nafs ta'masidan kelib chiqadi, deb o'rgatiladi. Komil inson bo'lish uchun avvalo, jism va nafs ehtiyoji va ta'masini engishi kerak. Buning uchun dunyo muhabbatidan voz kechish va Alloh muhabbatiga ko'ngil bog'lash darkor. Tasavvuf ilmi inson haqidagi ilmdir. U inson qalbiga sayqal berish ilmi. Tasavvuf qalb ibodati, uning to'la to'kis pokligi haqidagi ta'limotdir.

Barcha jamiyatlarda o'sha jamiyatning etuk insonlari kamoloti hamisha dolzarb mavzu bo'lib kelgan. Shu jumladan bu borada tasavvuf ta'limotida alohida bir ta'rif va talqinlar mavjud.

Ulug' ilohiyot nazariyotchisi Al-G'azzoliy o'zining "Kimyoi saodat" asarida "Odamiyni tamomi saodati Haq-taoloning ma'rifatini qilmoq va anga ibodat va bandalik qilmoqdur" [5]- deb yozadi.

Tavhid va komil inson mavzulari tasavvufning markaziy mavzularidan ekanligini e'tirof etish lozim.

Tasavvufning asosiy g'oyasi ham inson va uning ma'naviy kamolatni yuksaltirishdan iboratdir. Buni amalga oshirish jarayonida tasavvuf ta'limoti avvalo inson ruhiyatini tahlil etadi. Buyuk mutasavviflar inson ruhini ruhi, sir, sirrus sir, xaviy va axfo deb atab, uni "latoifi sitta" deyishadi. Ilk mutasavviflar esa tab, nafs, qalb, sir va ruhga ajratishadilar.

Ruh va Alloh o'rtasidagi pardalar ko'tarilib axfo martabasiga etishadi. Orada hech qanday parda qolmaydi. SolikHaqqa yaqinlikni mushohada etadi. Bu martaba tasavvuf ta'limotida "insoni komil" yoki "komil inson" tushunchasi bilan ifodalanadi.

Turk tasavvufshunos olimi Usmon Turoro'zining "Tasavvuf tarixi" kitobida: "Tasavvuf - inson qalbidagi yomon xislatlardan xalos bo'lish choralarini o'rgatuvchi, qalbdagi ezgu sifatlar va ularni qo'lga kiritish yo'llarini ko'rsatuvchi, ma'naviy martabalarini bosib o'tib, eng yuksak martaba bo'lmish "komil inson" maqomiga erishmoq qoidalarini o'rgatuvchi va nihoyat, tavhid sirlarini bayon etuvchi bir ilmdir" [6], deb ta'rif beradi. U bu ta'rif bilan tasavvuf ta'limoti bu komil inson haqidagi ilm ekanligini qayd etadi. Shu ma'noda tasavvuf ilmi o'z taraqqiyotini boshidan kechirgan: Iroq, Eron, Xuroson va Markaziy Osiyoda paydo bo'lgan ko'plab

tariqatlarda "komil inson" kontseptsiyalari yaratilgan. Biz ulardan biri bo'lgan "Faqr inson" xususida to'xtalib o'tamiz.

Ahmad Yassaviy Turkistonning Sayram kasabasida tavallud topgan. Ahmad juda barvaqt ota-onasidan ajralib, etim qoladi. Uni bobosi Arslon bob tarbiyalab voyaga etkazadi. U avval Yassida, so'ngra Buxoroda Xoja Yusuf Hamadoniy qo'lida ta'lim oladi. Keyinchalik Yassaviy XII asrning eng ko'zga ko'ringan shayxiga aylanadi.

Yassaviya tariqatida boylik, bu dunyo lazatlari inobatga olinmaydi. U qoralanadi. Yassaviyada qo'lni ham, dilni ham bu dunyodan uzib, ularni xudoga bog'lash kerak. Yassaviy fikricha Alloh ishqida yonish va pirovard natijasida u bilan qo'shilishga intilish har bir sufiyning oliy maqsadi bo'lganligi uchun Yassaviy o'zining "Mavtu qibla ongi mavtu" (O'lishingdan burun o'zingiz o'zligingizdan keching) shiorini ilgari suradi.

Shu bilan birga Ahmad Yassaviy Muhammad payg'ambar SAV amal qilgan. "Faqirlik faxrim" xadisi sharifiga ham amal qilganligi ma'lum.

Hazratning "Faqrnoma" asarida faqirlik maqomi haqida quyidagi ma'lumotlar keltiriladi:

"Alqissa, bu maqom anbiyolar va oriflar va oshiqqlarning maqomi turur, xususan, hazrat Rasuli akram sallollohu alayhi aasallamning maqomi turur, ya'ni "Al-faqr faxri" dedilar va faqirni yaxshi ko'rmak imondin turur, faqirni xor tutmoq kufr turur. Nechukkim, hazrati Nabino sallollohu alayhi vasallam aydilar: "Hubbu-

l-fuqaroi min-al imon va bug'zu-l-fuqaroi min-al kufri".

Ammo **faqirlik martabasi** va hurmati **etti** qat osmondin va etti qat erdin ulug'rog' turur, nechukkim hazrati Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam aydilar: "Hurmatu-l-fuqaroi-l-mo" minina a'zamu indallohi min sab'i-s-samovoti va sab'i-l-arziina" [7].

Yassaviya falsafasini asosini tashkil etuvchi hikmatlari Yassaviyda 4400 tadan ortiq bo'lib, Yassaviy o'z devonini tuzgan. Yassaviy hikmatlarida kishilarni insofli, diyonatli, iymonli bo'lishga chaqiradi. Yassaviy inson hayotidagi katta kurashi nafsni taslim etishga xizmat qiladigan kurash deb hisoblagan.

Qur'oni Karimdagi "taqvodor inson" sifatlar asosida komil inson maqomlarini ishlab chiqilgan.

Maqomlar yassaviy tariqatida sakkizta bo'lib, u "faqr inson" deb ataladi. Faqr inson maqomlari talqini hazrati Ahmad Yassaviyning "Faqrnoma" asarida quyidagicha berilgan:

"Faqr maqomi sakkiz turur: avval-tavba turur, ibodat turur, muhabbat turur, sabr turur, shukr turur, rizo turur, zuhd turur, oriflik turur. Avvali xazrati Odam alayhissalomdin qoldi, obidliq-xazrati Idris alayhissalomdin qoldi, shukr va muhabbat-xazrati Ibroxim alayhissalomdin qoldi, sabrliq-hazrat Ayyub alayhissalomdin qoldi, zohidlik-hazrati Iso alayhissalomdin qoldi, orifliq-hazrati Muhammad Mustafu sallallohu alayhi vassallamdin qoldi" [8].

Yassaviy taqvodor inson fazilatlariga asoslanib, faqr inson maqomlarini ishlab chiqqan. Bular quyidagilardan iborat:

1. Tavba - eshiklarni eshigi, qaytish.
2. Ibodat - tangriga sig'inish, Allohga munojot qilish.

3. Muhabbat - tangriga chin dildan talpinish, intilish.

4. Sabr-chidam.

5. Shukr-minnatdorlik.

6. Rizo-qalbdan kirlarni ketishi.

7. Zuhd - shubhalardan parhez.

8. Oriflik- bilimdonlik.

XULOSA

Xulosa o'rnida quyidagi mulohazalarni aytish mumkin:

Birinchi, tasavvuf ta'limotidagi "fano yo'li" tushunchasi va "faqr inson" g'oyasi yassaviy tariqati ishlab chiqilgan qoida va komil inson konsepsiya hisoblanadi.

Ikkinchi, komil inson jumladan, "faqr inson" alohida maqom va martabaga ega. Bu maqom va martabaga turli xil yo'li, qoida, amallarni bajarish orqali erishiladi.

Uchinchi, "faqr inson" va boshqa barcha komil insonlarning tarixiy shakl va darajalaridagi mezon va maqomlar negizi, asosi va mohiyatini islomiy imonli-taqvodor inson maqom-darajalari tashkil etadi.

To'rtinchi, "faqr inson" komil insonning bir shakli sifatida bir qator diniy va dunyoviy sifat-fazilatlariga ega bo'lgan zot. Bu sifat, fazilat va maqomlarni ilmiy jihatdan o'rganish bugungi kun barkamol avlod vakillarini ma'naviy qiyofasini shakllanishida asos hamda mezon bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Аҳмад Яссавий. Девони ҳикмат. - Т.: Ғафур Ғулом номидаги Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1992. 27-бет.

2. Алишер Навоий. Лисон ут тайр: (Насрий баёни билан). -Т.: Адабиёт ва санъат нашр., 1991. 225-бет.
3. Зайниддин Муҳаммад Ғаззолий. Кимиёи саодат. -Т.: Камалак, 1994. 19-бет.
4. Воҳидов А. Тасаввуф қомуси. // “Sharq mash’ali” журнали 2018 йил. № 2 сон. 13-бет.
5. Зайниддин Муҳаммад Ғаззолий. Кимиёи саодат. -Т.: Камалак, 1994. 55-бет.
6. Усмон Турор. Тасаввуф тарихи. -Т.: Истиклол, 1998. 18-19-бетлар.
7. Аҳмад Яссавий. Девони ҳикмат. –Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1992. 11-бет.
8. Аҳмад Яссавий. Девони ҳикмат. –Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1992. 17-бет.

SUPPORT RESULT
JOURNALS